

Künstliche Intelligenz ruft nach Sprachprofis

Text: Daniel Perrin

Illustration: Lilian-Esther Krauthammer

Je akkurater Künstliche Intelligenz unseren Sprachgebrauch simuliert, desto wichtiger wird menschliche Intelligenz in der Kommunikation.

Welches Lebewesen bewegt sich am effizientesten fort? Es ist nicht etwa der Delfin, der mit 55 Kilometern pro Stunde durchs Wasser preschen kann, oder der Wanderfalke mit seinen 180 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit im Sturzflug. Es ist der Mensch auf dem Fahrrad. Kein anderes Lebewesen kommt mit so wenig Energie so rasch voran.¹

Das Beispiel zeigt: Der Mensch versteht es, mit Werkzeugen seine Fähigkeiten zu potenzieren. Doch Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz (KI) werfen auch unbequeme Fragen auf, zurzeit besonders in den Sprachberufen – also den Berufen, in denen Sprache zählt: Was kann der Mensch besser als die Maschine, die übersetzt, erklärt, berät, tröstet?

Ich argumentiere in diesem Beitrag, dass es auch in Zukunft intelligente Menschen braucht – gerade in Sprachberufen und eben weil Maschinen immer besser schreiben und sprechen können.

Wie beim Operntelefon

Ein Blick in die Technikgeschichte verdeutlicht, dass neue Technologien oft sowohl über- als auch unterschätzt werden. Als der Ingenieur Alexander Graham Bell 1876 das Telefon erfand, diente es zunächst nicht der alltäglichen Kommunikation, sondern der «atemberaubend echt klingenden» Übertragung von Opernaufführungen in private Villen.² Die Begeisterung für die neue Technologie war gross, doch auch die Skepsis. «Wer braucht das?», äusserte sich der Unternehmer Werner von Siemens provokativ gegenüber dem deutschen Physiker Philipp Reis, der – fünfzehn Jahre vor Bell – ebenfalls ein Telefon erfunden hatte und den Unternehmer für eine Produktion von Telefonapparaten gewinnen wollte.³

Heute zeigt sich eine ähnliche Unsicherheit bei der Einführung von KI in den Alltag. Die Technologie, ausserhalb der Fachwelt lange verkannt und gern belacht, kann seit kurzem schlüssig argumentieren, illustrieren, zusammenfassen und formulieren. Nun fühlen sich viele, deren Beruf aus Denken und Kommunizieren besteht, davon bedroht.⁴

1 <https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/200-jahre-fahrrad-vom-oberschichten-gefaehrt-zum-demokratischen-massenfortbewegungsmittel>

2 Perrin, Daniel und Petra Jörg (1992): Falsch verbunden. Das schonungslose Telefonbuch. Bern, Benteli, S. 32.

3 Ebenda, S. 12.

4 <https://bdue.de/fuer-presse-medien/presseinformationen/pm-detail/chatgpt-co-bedroht-kuenstliche-intelligenz-die-berufe-der-uebersetzer-und-dolmetscher>

Sprachmodelle wie ChatGPT können aber nicht nur Texte erstellen, die für Laien oft nicht von menschlichen Werken zu unterscheiden sind, – sie können sich scheinbar auch in ihr menschliches Gegenüber einfühlen. Immer mehr Menschen werden von Robotern gepflegt oder leben gar mit einem KI-Partner zusammen. Die simulierte Empathie tut ihren Dienst.⁵ Sogar die Kreativität ist keine rein menschliche Domäne mehr: Sprachmodelle generieren in Sekunden tausende Versionen eines Gedichts oder einer Rede. Auch wenn sie sich voneinander unterscheiden, bauen sie doch alle auf die Muster, die KI in bestehenden Produkten ausgemacht hat und auf deren Basis sie laufend weiterlernt.

Zentral ist dabei die Kontextualisierung. Die KI-Anwendung kann ausmachen, woher ihre Datenbasis stammt, und neue Produkte so anfertigen, dass sie zur Umgebung passen – etwa zu einem Sprach- oder Kulturraum oder zu bestimmten Wetterbedingungen. Dabei nutzt KI den Menschen oft als unfreiwilligen Sparringpartner, als Human in the Loop.

Der Maschine zudienen oder die Maschine führen?

2024 entschied das Unternehmen Tesla, die teuren Regensensoren in seinen Autos durch Kameras und KI-Algorithmen zu ersetzen. Die Systeme hatten jedoch anfänglich erhebliche Schwierigkeiten, Regen zu erkennen. Tesla-Fahrer:innen wurden unfreiwillig zu Humans in the Loop, indem sie manuell eingriffen und so die KI trainierten.⁶ Ein anderes Beispiel für unfreiwilliges menschliches Sparring sind Captchas: in Teilflächen gerasterte Bilder, bei denen mittels Mausclick zum Beispiel Ampeln identifiziert werden müssen. Während man sich damit Zugang etwa zu einer Website verschafft, trainiert man gleichzeitig Googles KI-Anwendung zur Bilderkennung.⁷

Ein ähnliches Prinzip zeigt sich bei der Arbeit mit KI-basierten Textgeneratoren. Die Modelle erzeugen Texte, die oft gewinnend formuliert sind, aber auch leeres Geschwätz und Halluzinationen enthalten können: falsche Informationen, die wie Fakten erscheinen.⁸ Korrigiert man die Texte im System, lernt der Algorithmus dazu.

Menschlich sinnvoller KI-Einsatz bedingt darüber hinaus menschliches Anleiten, Auswählen und Verantworten. Nach diesem Prinzip baut das Unternehmen Autodesk in San Francisco seit 1982 wörtlich alles, vom neuen Molekül für Krebsmedikamente bis zum verdrehten Wolkenkratzer in Shanghai oder der übernächsten Airbus-Generation. Bei all diesen Vorhaben generiert die Künstliche Intelligenz Milliarden von Varianten des Endprodukts und testet sie auf Umweltbedingungen: den Wolkenkratzer etwa auf Wind, Erdbeben, Nutzungserwartungen und mögliche Einsparungen. Wie in der Evolution werden robuste Varianten miteinander verschmolzen, schwache ausgeschieden.

Die Varianten, die am Ende dieses Prozesses den anderen überlegen sind, schlägt das System menschlichen Expert:innen zur Prüfung vor. Dabei mag ein Vorschlag unter den einen Bedingungen mehr zu überzeugen, ein anderer unter anderen. Es ist am Menschen, nun die beste Variante auszuwählen sowie die Wahl zu begründen und zu verantworten.

Untersuchen, was Menschen besser können

Die menschliche Intelligenz müsste sich demnach auch in Sprachberufen besonders in der Fähigkeit zeigen, mit KI sinnvoll zu kooperieren. In der Praxis bedeutet das: Der Mensch ist geistig fit dafür, klare Ziele für die Kommunikate festzulegen und die Vorschläge der KI kritisch zu hinterfragen. Dies leisten zu können, ist so anspruchsvoll wie unabdingbar.

Studierende, die sich auf Sprachberufe vorbereiten, müssen also lernen, mit KI-Werkzeugen so zu arbeiten, dass sie selbst den Textproduktionsprozess kontrollieren: Sie erteilen der Maschine präzise Aufträge, und sie schätzen das Ergebnis ein. Das bedingt präzise Kenntnis des Gegenstands und des zielgruppenadäquaten Sprachgebrauchs. Dazu gehören gute Kenntnisse der Literalität in einer bestimmten Kultur oder Profession⁹ – auch weil ein gezielter Verstoss gegen Routinen und Erwartungen einem Werk eine gewisse Würze und Eigenständigkeit geben kann. Mozart wusste gegen die Gestaltungsregeln seiner Zeit und Kunst zu verstossen, genau wie Picasso.

Soweit einige Vermutungen zum menschlichen Mehrwert in Sprachberufen. Aber treffen sie zu? – Die Erforschung realer Arbeitsweisen in der Berufswelt zeigt, dass menschliche Kreativität oft durch unerwartete Zufälle, Serendipity, angeregt wird. Das ruft nach der bewussten Entscheidung, den bisherigen Plan aufzugeben zugunsten eines neuen.¹⁰

5 <https://www.youtube.com/watch?v=T2ts2iQ8ELM>

6 Zu Kommentaren von Nutzer:innen z. B. <https://tff-forum.de/t/regensensor-und-scheibenwischerautomatik-im-model-3-und-y-teil-2/310552/1753?page=86>

7 <https://rewriterapp.com/blog/is-google-using-captcha-to-train-ai-understanding-the-connection/>

8 Brücker, Tobias (2024): Der Zauberschuh – ein Interview mit ChatGPT. SAGW-Bulletin, 2024/2, S. 12–13.

9 https://www.youtube.com/watch?v=_vtF_qdVRcM

10 <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17504813241281709>

Dies bedeutet, dass man eine Situation rasch einschätzen und gezielt aus dem Muster ausbrechen können muss – Praktiken, die erfahrene Schreibende in Arbeitsplatzstudien immer wieder zeigen. Weiter macht die Forschung deutlich, wie wichtig es ist, die KI effektiv anzuleiten, also zu prompten, und die Qualität der Ergebnisse einzuschätzen.¹¹

Zudem zeigt Laufbahn-Monitoring, dass Hochschulabsolvent:innen nach wie vor als Kernkompetenz im Sprachberuf wahrnehmen, gut schreiben zu können. Wo mehr und rascher übersetzt und geschrieben wird, müssen die Profis die Prozesse steuern können – aber auch selbst starke Kommunikationsbeiträge fertigen, mit Kopf, Herz und Hand.¹²

Intelligenz gefragt

KI ist ein Werkzeug wie das Fahrrad und das Telefon. Wer das Werkzeug beherrscht und nicht von ihm beherrscht wird, kommt leichter ans Ziel. Simuliert sie aber das Denken und Fühlen immer besser, nähert sie sich womöglich eigenem Bewusstsein – und damit dem Status einer, so KI-Pionier Mustafa Suleyman, «digitalen Spezies».¹³ Ist da was dran?

Wenn der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard Recht hat und wir uns im Leben nur «gegenseitig die Stichwörter geben»,¹⁴ macht KI, mit noch mehr Rechnerleistung, noch grösseren Datenbasen und noch smarteren Algorithmen als heute, unser rituelles Geschwätz bald überflüssig. Wenn nicht, ruft KI nach Profis, die sie zu lenken wissen.

Das Lenken von KI reicht dabei weit über das Arbeitsfeld der IT-Fachleute hinaus, die KI-Anwendungen programmieren. Wo Hightech-Oligarchie nicht das Ziel ist, gilt, mit der australischen Expertin für Cyber Security Helen Toner gesprochen: Ethisch-rechtlich müssen wir bestimmen, «how to govern AI, even if it's hard to predict».¹⁵

In allen Berufen, in denen Sprache zählt, bedeutet solche Governance: angewandte sprachliche Intelligenz. Also wahrnehmen, was Sache ist, dann wissen, was man will – und schliesslich sagen können, was man meint.

Der Beitrag basiert in Teilen auf einem Plenarvortrag des Autors an den Science Weeks in Berlin, 2024: <https://berlinscienceweek.com/programme/language-matters-warum-ki-nach-sprachprofis-ruft>.

11 <https://www.youtube.com/watch?v=KOLEKtiZjg8>

12 <https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/iam/studium/laufbahnmonitor>

13 https://www.ted.com/talks/mustafa_suleyman_what_is_an_ai_anyway

14 Bernhard, Thomas (1988): Vor dem Ruhestand. Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 39.

15 https://www.ted.com/talks/helen_toner_how_to_govern_ai_even_if_it_s_hard_to_predict

Une transcréation – bien plus que de la traduction

Deux sortes d'intelligences, humaine et artificielle, et deux textes, l'un en allemand, l'autre en français, ont pour dénominateur commun les métiers des langues. Ces textes se lisent comme une partition à deux : l'allemand voit l'IA comme outil, le français éclaire leur différence et potentiel commun. Cet entrelacs linguistique, cette transcréation, apporte la preuve (s'il en faut) que la créativité humaine a de beaux jours devant elle. Le texte allemand, rédigé par Daniel Perrin, se trouve dans ce numéro. Le texte français, rédigé par Alice Delorme Benites et Caroline Lehr, est disponible ici : www.sagw.ch/fr/assh/actualites/blog/details/news/intelligence-artificielle-et-responsabilite-humaine.

DOI

10.5281/zenodo.15489312

Zum Autor

Daniel Perrin ist Professor für Angewandte Linguistik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Direktor des Departements Angewandte Linguistik. Er ist Vorstandsmitglied der SAGW und Herausgeber der *de Gruyter Handbooks of Applied Linguistics*. Seine Forschungsgebiete umfassen Medienlinguistik, Methoden der Angewandten Linguistik, Textproduktion und Analyse des Sprachgebrauchs in der beruflichen Kommunikation. Für weiterführende Informationen siehe: www.danielperrin.net.

